

U. 66

988

~~U. 66~~ paephaeji unimistua Joensuu

V.

23 Luogo 1264.

RF 28X-300

Rp 33

297

dotate canie pro duktow ad, za zgodzeniem tego ad Skarbowu
Prowincyi jakims wypsey wyrazem, y imni trzonie me -
byde curadem de obdymamie pomocy.

2. Post hunc Actum expletum sumus san Woiwodach ko -
merple' Luyalty Konnybiarzew Laim Pruslich przyjezdy
postuy Jasknych Praku praktylowany, ac Lawich pu -
blisich uchwylony ad Helle Prowincyi natymze Gene -
rale cum Solemnitatibus legalibus wykozna, a przez
to Grod Piarstewy po sebrzeliwey Koronacy przyzde -
yb Naryas iwey, kogo Krola Naflygo ad lalkrum seani -
trium Prunijehykeji sworey stoworzy.

3. Dekreta w Grodzie Piarstewskim Jerowani, ktore Obce
Prony zad nowa orgdony przyety, Lawo publico na
tym ze Generale stwierdzenie bydey, jurtai anteriera -
in Similibus Lawda, inne zas wzyptkie Dekreta
Procepa, Kondemnaty w tymze Grodzie zasze pro in -
exstentibus Deklawowane bydey, ato Lawdum w Ter -
minach przydawitych bez wazy wyzskolwiek bydey
ma napisane.

4. Ill. Jan Pan Woiwoda Somorulu z całego Krocepu, Kon -
demnat, Dekretow otrzymanych na wstlekkich Ogolus
y Obywatelach Prowincyi Prubacy z skobianoy Terazny
zey dyfferency post pramiya Subreuta in plenijsima -
Forma Junis Zakwitur, y wzajemnie przeciwek JWS
Lanu Woiwoda Ego Ektedwick postanoffione Nam -
yesta cum lesine honoru me tykter pro nullis Declara -
tionibus, ale tez Lawo Conventus Generalis eliminati -
mi ich ex Actis providetur, te zdo, ktore sine lesine -
et unice ad taintum Junium Prowincie wzyptwie
per Conventum Generalem recognoscitur, in Actis ko -
stae moze.

5. Wzoydem pretendowany odmiany Oficjalitow -

